

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON HEMORRAGIA CEREBRAL DE FOSA POSTERIOR DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE UN HOSPITAL, LIMA 2021

NURSING CARE PROCESS FOR A PEDIATRIC PATIENT WITH POSTERIOR FOSSA CEREBRAL HEMORRHAGE IN THE INTENSIVE CARE UNIT OF A HOSPITAL, LIMA 2021

Castilla A. Yuzzelli¹
yuzzellic@upeu.edu.pe

Chavarría M. Delia¹
delich@upeu.edu.pe

¹ Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión, Lima, Perú

Revista científica
“Enfoque Técnico”

IESTP. Misioneros Monfortrianos
Chaclacayo, Lima. Perú

Recibido : 21/10/2025
Revisado : 13/11/2025
Aceptado : 29/11/2025

Autor corresponsal: Castilla A. Yuzzelli

Como citar:

Castilla A., Y., & Chavarría M., D. (2021). *Proceso de atención de enfermería a un paciente pediátrico con hemorragia cerebral de fosa posterior de la unidad de cuidados intensivos de un hospital, Lima 2021. Universidad Peruana Unión, Perú. Rev. Enfoque Técnico, 1(01), 2025:64-72*

Fuente de financiamiento:
Ninguna.

Declaración de conflictos de interés:
Ninguno.

Acceso abierto (Open access):
Distribuido bajo

Resumen. La investigación utilizó el proceso de atención de enfermería como herramienta para poder guiar el cuidado a un paciente pediátrico, con diagnóstico médico Hemorragia cerebral de fosa posterior. El objetivo es identificar los problemas de enfermería para la intervención oportuna en el servicio de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La metodología del estudio fue cualitativa, tipo caso clínico único, el sujeto de estudio es un paciente pediátrico de 13 años. La técnica de recolección de datos fue mediante la entrevista, la observación y para la valoración se utilizó el marco por patrones funcionales de Marjory Gordon; se hallaron cinco patrones alterados priorizándose tres: patrón actividad/reposo, percepción cognitivo y nutrición metabólica, la etapa diagnóstica se elaboró en base a la taxonomía II de NANDA I, se identificaron once diagnósticos de enfermería, priorizándose tres de ellos: deterioro del intercambio de gases, limpieza ineficaz de vías aéreas y disminución del gasto cardíaco, posteriormente se elaboró el plan de cuidados de enfermería utilizando la taxonomía NANDA, NOC, NIC; luego se procedió a ejecutar las intervenciones y actividades planificadas, finalmente al realizar la evaluación se encontró la puntuación de cambio. Como resultado de las intervenciones administradas, se obtuvo una puntuación de cambio +1, +1, +1. Conclusión: Se gestionó el proceso de atención de enfermería en sus cinco etapas, lo que permitió brindar un cuidado de calidad al paciente pediátrico.

Palabras clave: Palabra clave: proceso de atención de enfermería, hemorragia cerebral de fosa posterior y cuidado de enfermería.

Abstract. The research used the nursing care process as a tool to guide the care of a pediatric patient diagnosed with posterior fossa cerebral hemorrhage. The objective was to identify nursing problems for timely intervention in the pediatric intensive care unit. The study's methodology was qualitative, following a single clinical case design. The subject of the study was a 13-year-old pediatric patient. Data collection techniques included interviews and observation, and the assessment was carried out using Marjory Gordon's

functional health patterns framework. Five altered patterns were found, with three prioritized: activity/rest pattern,

cognitive-perceptual pattern, and nutritional-metabolic pattern. The diagnostic stage was developed based on NANDA-I Taxonomy II, identifying eleven nursing diagnoses, of which three were prioritized: impaired gas exchange, ineffective airway clearance, and decreased cardiac output. Subsequently, a nursing care plan was developed using the NANDA, NOC, and NIC taxonomies. The planned interventions and activities were then carried out, and during the evaluation stage, a change score was found. As a result of the administered interventions, a change score of +1, +1, +1 was obtained. Conclusion: The nursing care process was managed through its five stages, which allowed for the provision of quality care to the pediatric patient.

Keywords: nursing care process, posterior fossa cerebral hemorrhage, nursing care.

1 Introducción

Los accidentes cerebrovasculares son considerados poco frecuentes en la etapa infante, y aunque la incidencia en niños es de 2,5 a 4,5/100.000 por año (Nunes y Recalde, 2017).

En países occidentales desarrollados, el ACV isquémico afecta entre 1 - 2 cada 100.000 niños por año, exceptuando neonatos. La incidencia puede variar según edad y sexo, siendo más eminente en varones y niños menores de 5 años. Por otro lado, el ACV hemorrágico afecta aproximadamente la mitad de los casos en ACV en niños, con una incidencia de aproximadamente 1-1,7 cada 100.000 por año. Dado que la recuperación que podría causar las secuelas temporales o irreversibles en el infante, y esto limitaría el desarrollo neurológico y psicomotor impidiendo un desarrollo pleno del niño (Zuázaga, M. Vega, 2020).

El accidente cerebrovascular (ACV) se puede definir como “la afección neurológica focal (o a veces general) de aparición súbita, que perdurara más de 24 horas (o causa muerte) y se presunto origen vascular” (Ministerio de Salud-Gobierno de Entre Ríos, 2017).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ACV o ictus en niños se define como “un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración”. Es decir, es una lesión neurológica que producida por un taponamiento, oclusión o rotura de vasos sanguíneos cerebrales con 24 horas a más de duración y dejando secuelas notables.

La patología se divide en dos tipos: isquémico y hemorrágico. El ACV isquémico puede ser, según la estructura vascular afectada, arterial o venoso por trombosis de senos venosos cerebrales donde la causa más frecuente en pediatría son las arteriopatías cerebrales (50%), seguidas de embolias (25%) originadas en cardiopatías congénitas y adquiridas, y las alteraciones hematológicas. ACV hemorrágico incluye la hemorragia intracerebral, intraventricular y la subaracnoidea. La causa más frecuente es la ruptura de malformaciones arterio-venosas y la segunda las coagulopatías (Zuázaga y Vega, 2020).

El ACV hemorrágico es menos común. Esta situación ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y por ende sangra dentro del cerebro. Las causas incluyen un aneurisma hemorrágico, una malformación arteriovenosa o la ruptura de una pared arterial, lo cual, conlleva a los siguientes síntomas: entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o pierna (especialmente en un lado del cuerpo), confusión repentina, dificultad al hablar o entender el lenguaje, dificultad repentina para ver con uno o ambos ojos, problemas repentinos al caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación, dolor de cabeza severo repentino sin causa conocida. El diagnóstico es a través de exámenes de laboratorio clínico y una neuroimagen. Esta lesión deja e incita numerosas secuelas, por lo que el tratamiento debe iniciarse de forma precoz y oportuna así asegurar una mayor rehabilitación del niño. Sin embargo, para que el niño que presente ACV sea atendido adecuadamente, y reducir al mínimo las consecuencias, siendo necesario que las instituciones públicas y privadas se preparen con profesionales y equipos especializados para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación (Salgado y Lores 2021).

Hernández (2016) explica que los cuidados de enfermería se desarrollan siguiendo la lógica del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), porque parten de la aplicación del método científico de la profesión, lo que permite justificar los cuidados, sistemáticos con calidad y seguridad para el individuo, familia y comunidad y su entorno.

Esto permitirá que se realice un estudio o caso clínico de manera secuencial, de una forma cíclica, periódica, organizada, controlada, porque parte de un inicio que es la obtención de información por medio de la valoración, diagnóstica, planificación, ejecución y termina con la evaluación. Además, es un proceso dinámico y cambiante, puesto que las necesidades de cuidado de las personas son cambiantes, mejoran, empeoran, aumentan, disminuyen, dependiendo del contexto, de la situación de salud-enfermedad, del tipo de necesidad, lo que lleva a que se construyan varios procesos de Enfermería para un mismo sujeto. Por ende, es oportuno, ya que se utiliza en un período de tiempo específico, con un plan de cuidado para cubrir unas necesidades puntuales, que al evaluarse puede modificarse o continuarse según la evolución del sujeto de cuidado (Reina, 2010).

Durante el proceso de atención de enfermería como base del cuidado se usa los aportes de la teórica Marjory Gordon para el punto de inicio que es la valoración por patrones funcionales, esta propuesta metodológica orienta la construcción de conocimiento sobre el desarrollo de un juicio crítico del equipo de enfermería. Identifica las necesidades

humanas en el contexto del proceso salud enfermedad atención, con un punto de vista social, cultural económico, espiritual y psicológico y no solo biológico, nos ayuda a construir una valoración integral del ser humano con el análisis y la vinculación entre teoría y realidad, con el propósito del que juicio crítico del profesional de enfermería florezca y tome una mayor relevancia en la unidad de cuidado intensivos pediátrico (Arroyo et al., 2018).

Por lo tanto, es importante que el profesional de enfermería especialista en la unidad de cuidado intensivos pediátricos tenga conocimientos sobre investigaciones que van dirigidos principalmente a estudiar, conocer, delimitar y resolver problemas o situaciones específicas relacionadas con aspectos epidemiológicos, diagnósticos y tratamiento terapéuticos.

2 Metodología

Se utilizó un enfoque cualitativo, tipo de estudio de caso único, y como método el Proceso de Atención de enfermería, el cual es un método sistematizado y lógico, basado en el método científico que permite que el profesional de enfermería proporcione cuidados integrales al paciente.

El sujeto de estudio es un paciente pediátrico escolar de 13 años de edad, con diagnóstico médico de hemorragia cerebral de fosa posterior, seleccionada a convivencia de la investigadora. Para la valoración se utilizó la técnica de la observación, entrevista y revisión documentada (historia clínica), como instrumento de Guía de valoración basada en los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon, después del análisis crítico de los datos significativos se formularon los diagnósticos de enfermería teniendo en cuenta la taxonomía II de NANDA I; para la etapa de planificación se utilizó NOC y NIC. Luego de la ejecución de los cuidados de enfermería, se culminó el proceso con la etapa de evaluación que se dio a través de la diferencia de puntuaciones final y basal. el instrumento es el marco de la valoración de Marjory Gordon y sus once patrones funcionales.

3 Presentación del caso

3.1 Valoración.

Datos Generales.

Nombre: R.H.G.S.

Fecha de Nacimiento: 12/09/03

Edad: 13 años

Diagnóstico médico: Hemorragia cerebral de fosa posterior

Fecha de ingreso al servicio: 04/08/2021

Días de hospitalización: 6 días en UCIP

Horas de atención: 12 horas

3.2 Motivo de ingreso

Paciente viene acompañado de sus padres, quienes relatan que, desde la mañana de hoy, su hijo tiene cefalea que se ha manejado los síntomas, pero desde hace 4 horas, presenta un aumento de intensidad acompañado de vómitos y compromiso de sensorio, por lo que es trasladado al servicio de emergencias y posteriormente le realizan la intervención quirúrgica de craneotomía con evacuación de hematoma subaracnoideo y colocación drenaje ventricular externo (DVE), antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos.

3.3 Patrones funcionales.

Patrón I: Percepción – control de la salud.

Paciente pediátrico de género masculino, con antecedente de episodios de cefaleas largas y constantes, cuenta con exámenes de TEM cerebral en el 2019 donde los resultados del informe de la tomografía evidencian como posibilidad de malformación vascular de fosa posterior del cerebro no se investigó más según archivo.

Paciente pediátrico de sexo masculino se realizó intervención quirúrgica de emergencia el 04 de agosto del 2021 Post operado de craneotomía con evacuación de hematoma subaracnoideo y colocación drenaje ventricular externo (DVE), antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos.

No es alérgico a ningún medicamento, en buen estado de higiene, no refiere nada referente a la enfermedad (inconsciente).

Patrón II: Nutricional metabólico.

Paciente pediátrico con peso de 30 Kg. y talla: 1,50cm, presenta piel con coloración normal, poco hidratada, se mantiene íntegra. Cavidad bucal completa, pero con membranas mucosas secas, recibiendo nutrición enteral por sonda nasogástrica.

Patrón III: Eliminación.

Paciente pediátrico de género masculino, no evacua hace 4 días aproximadamente, lo que se considera como estreñimiento. Se encuentra con sonda vesical, colocado el día 04/08 debido a un incremento de diuresis >200 cc/hr poliúrico y colúrico.

Patrón IV: Actividad – ejercicio.

Paciente pediátrico de género masculino con respiración programada a la ventilación mecánica, modo A/C por volumen, FR programada 20 por min., FiO₂ 0.21%, se encuentra con TET nro 6 fijado a 18 cm., saturación O₂ 99%, con buen pasaje aéreo en ambos campos pulmonares y a la auscultación se escuchó roncus, con tos ineficaz, existe presencia de secreciones mucosa amarillentas, densas y en regular cantidad por boca y tubo. Con resultados de gases arteriales anormal (pH 7.47, PO₂ 125 mmHg., PCO₂ 26.8 mmHg., HCO₃ 19.3mmol/L).

Paciente pediátrico de sexo masculino se encuentra bradicárdico con pulso de 58 por min y pulso periférico irregular, con edemas en las extremidades superior e inferior, riego periférico frío en miembros superiores e inferiores, con una T° de 36.2 C., presencia de líneas invasivas en catéter venoso central en yugular derecho, y línea arterial (PA 166/70 mmHg. PAM 90), drenaje ventricular externo (DVC) con una PIC (18-19 mmHg).

Capacidad de autocuidado totalmente dependiente, movilidad de los miembros con flacidez, fuerza muscular disminuida, hemiparesia del semicuerpo izquierdo y decorticación lado derecho.

Patrón V: Descanso – sueño.

Paciente se encuentra bajo efectos de sedoanalgesia con RAAS -4.

Patrón VI: Perceptivo - cognitivo.

Paciente se encuentra inconsciente, intubado, sin molestias ni dolor, + TOT, RASS -4, con pupilas anisocóricas tamaño 4/2.

Patrón X: Adaptación – tolerancia a la situación y al estrés.

Se encuentra con sedoanalgesia

3.4 Diagnósticos de enfermería priorizados.

Diagnóstico enfermero

Primer diagnóstico.

Etiqueta diagnóstica: [00030] Deterioro del intercambio gaseoso

Factor relacionado: Desequilibrio ventilación-perfusión

Características definitorias: gasometría arterial anormal

Enunciado diagnóstico: Deterioro del intercambio gaseoso asociado a desequilibrio ventilación-perfusión evidenciado a gasometría arterial anormal (pH 7.47, PO₂ 125, PCO₂ 26.8, HCO₃ 19.3).

Segundo diagnóstico.

Etiqueta diagnóstica: [00031] Limpieza ineficaz de vías aéreas

Factor relacionado: deterioro neuromuscular y acumulo de secreciones

Características definitorias: tos ineficaz, presencia de secreciones, sonidos respiratorios anormales.

Enunciado diagnóstico: Limpieza ineficaz de vías aéreas relacionado con deterioro neuromuscular y acumulo de secreciones evidenciado a tos ineficaz, presencias de secreciones (densas y amarillentas por boca y tubo), sonidos respiratorios anormales (roncus).

Tercer diagnóstico.

Etiqueta diagnóstica: [00029] Disminución del gasto cardíaco

Factor relacionado: postcarga y precarga

Características definitorias: disminución de la frecuencia cardíaca, piel fría, edema, alteración de la presión arterial.

Enunciado diagnóstico: Disminución del gasto cardiaco relacionado con la postcarga y precarga asociado a disminución de la frecuencia cardiaca (58 lpm), piel fría, edema y alteración de la presión arterial (166/70 mmHg).

3.5 Planificación.

Primer diagnóstico:

Deterioro del intercambio de gases

Resultado de enfermería

NOC [cod.0402] Estado respiratorio: intercambio gaseoso

Indicadores

Presión parcial de oxígeno en la sangre arterial (PaO₂)

Presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial (PaCO₂)

pH arterial

Saturación de O₂

Intervenciones de enfermería

NIC [1910] Manejo del equilibrio acidobase

Monitorizar patrón respiratorio

Monitorizar gasometría arterial (pH, PaO₂, PCO₂, HCO₃)

Obtener una muestra para el análisis del equilibrio acidobase.

Monitorizar el estado hemodinámico, incluidos PVC, PAM, PAP y PECP

Monitorizar los síntomas de insuficiencia respiratoria

NIC [3320] Oxigenoterapia

Administrar oxígeno suplementario según orden

Vigilar el flujo de litros de oxígeno

Controlar la eficacia de la oxigenoterapia

Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administre la concentración prescrita

Segundo diagnóstico:

Limpieza ineficaz de vías aéreas

Resultado esperado

NOC [cod. 0410] Estado respiratorio: permeabilidad de las vías aéreas

Indicadores

Tos

Acumulación de esputos

Ruidos respiratorios patológicos

Intervenciones de enfermería

NIC [3160] Aspiración de las vías aéreas

Uso de precauciones universales

Uso de equipo de protección

Auscultar los sonidos respiratorios antes y después de la aspiración

Hiperoxigenar con oxígeno al 100%, durante al menos 30 segundos mediante la utilización del ventilador

Utilizar aspiración de sistema cerrado, según este indicado

Aspirar la orofaringe después de terminar la succión traqueal

Controlar y observar el color, cantidad y consistencia de las secreciones.

Tercer diagnóstico:

Disminución del gasto cardiaco

Resultado esperado

NOC [cod.0401] Estado circulatorio

Indicadores

Presión arterial sistólica

Presión arterial diastólica

Presión arterial media

Intervenciones de enfermería

NIC [4254] Manejo del shock: cardiaco

Comprobar si hay signos y síntomas de descenso del gasto cardiaco

Observar si hay signos y síntomas de disminución de gasto cardiaco

Mantener la precarga optima por administración de líquidos i.v. o diuréticos, según corresponda.
Administrar medicamentos inotrópicos de contractibilidad positivos, según corresponda

Cuarto diagnóstico:

Riesgo de desequilibrio electrolítico

Resultado esperado

NOC [cod. 0606] Estado electrolítico

Indicadores

Aumento de sodio sérico

Aumento de potasio sérico

Hematocrito sérico

Intervenciones de enfermería

NIC [2080] Manejo de líquidos: electrolitos

Observar si los niveles de electrolitos en suero son anormales, si existe disponibilidad.

Monitorizar los cambios del estado respiratorio o cardiaco que indiquen sobrecarga de líquidos o deshidratación

Monitorizar la presencia de signos y síntomas de empeoramiento de la hiperhidratación o deshidratación

Obtener muestra para el análisis de laboratorio de los niveles de líquidos o electrolitos alterados

Administrar el suplemento de electrolitos prescrito, según corresponda

3.6 Ejecución

Tabla 1 Resumen de la Ejecución de Intervenciones de Enfermería según Diagnóstico

Diagnóstico	Intervención	Actividades principales
Deterioro del intercambio de gases	Manejo del equilibrio acido-base	Monitorizar patrón respiratorio, gasometría arterial (pH, PaO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃), estado hemodinámico (PVC, PAM, PAP, PECP) y síntomas de insuficiencia respiratoria.
Deterioro del intercambio de gases	Oxigenoterapia	Administrar oxígeno según orden médica, vigilar flujo de oxígeno, controlar eficacia y comprobar el dispositivo para mantener la concentración prescrita.
Limpieza ineficaz de vías aéreas	Aspiración de vías aéreas	Usar precauciones universales y equipo de protección; auscultar antes y después; hiperoxigenar; usar sistema cerrado; aspirar orofaringe al final; observar color, cantidad y consistencia de secreciones.
Disminución del gasto cardiaco	Manejo del shock cardiaco	Vigilar signos de bajo gasto cardiaco, mantener precarga óptima (líquidos o diuréticos), administrar medicamentos inotrópicos según indicación.
Riesgo de desequilibrio electrolítico	Manejo de líquidos y electrolitos	Vigilar niveles séricos de electrolitos, cambios respiratorios o cardiacos por sobrecarga o deshidratación, obtener muestras para laboratorio y observar signos de hiperhidratación o deshidratación.

3.7. Evaluación.

3.7.1. Resultado 1: Estado respiratorio: intercambio gaseoso

Tabla 2. Puntuación basal y final de los indicadores del resultado estado respiratorio: intercambio gaseoso

Indicadores	Puntuación basal	Puntuación final
Presión parcial de oxígeno en la sangre arterial (PaO ₂)	3	4
Presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial (PaCO ₂)	3	4
pH arterial	3	4
Saturación de O ₂	3	4

La Tabla 2 muestra que la moda de los indicadores del resultado del estado respiratorio: intercambio gaseoso seleccionados para el diagnóstico deterioro del intercambio de gases antes de las intervenciones de enfermería fue de 3 (moderadamente comprometido), después de las mismas, la moda fue de 4 (levemente comprometido), corroborado

por la mejora de los resultados de la gasometría arterial y manteniendo la saturación dentro de los parámetros normales. La puntuación de cambio fue de +1.

3.7.2. Resultado 2: Estado respiratorio: permeabilidad de las vías aéreas

Tabla 3. Puntuación basal y final de los indicadores del resultado estado respiratorio: permeabilidad de las vías aéreas.

Indicadores	Puntuación basal	Puntuación final
Tos	3	4
Acumulación de esputos	3	4
Ruidos respiratorios patológicos	3	4

La Tabla 3 muestra que la moda de los indicadores del resultado del estado respiratorio: permeabilidad de las vías aéreas para el diagnóstico de limpieza ineficaz de vías aéreas antes de las intervenciones de enfermería fue de 3 (moderadamente comprometido), después de las mismas, la moda fue de 4 (levemente comprometido), corroborado por la disminución de acumulo de secreciones, menos densas y mejorando el pasaje aéreo en ambos campos pulmonares. La puntuación de cambio fue de +1.

3.7.3. Resultado 3: Estado circulatorio

Tabla 4. Puntuación basal y final de los indicadores del resultado estado circulatorio.

Indicadores	Puntuación basal	Puntuación final
Presión arterial sistólica	3	4
Presión arterial diastólica	3	4
Presión arterial media	3	4

La Tabla 4 muestra que la moda de los indicadores del resultado del estado circulatorio para el diagnóstico de disminución del gasto cardíaco antes de las intervenciones de enfermería fue de 3 (moderadamente comprometido), después de las mismas, la moda fue de 4 (levemente comprometido), corroborado el buen manejo de monitoreo hemodinámico y manteniendo la presión arterial dentro de los parámetros normales. La puntuación de cambio fue de

4 Resultados

En cuanto a la evaluación de la fase de valoración, la recolección de los datos se obtuvo directamente de la historia clínica y la madre como fuente secundaria. Asimismo, se utilizó básicamente el examen físico céfalo-caudal como medios de recolección de la información. Luego, se organizó la información en la Guía de Valoración basada en los Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon. La dificultad en esta fase se debió a la sedación RASS -4 y la conexión del paciente al ventilador mecánico que imposibilitó realizarle la entrevista.

En la fase de diagnóstico se realizó el análisis de los datos significativos según la NANDA, arribando a cinco diagnósticos de enfermería de los cuales se priorizo tres: Deterioro de la ventilación espontánea, Limpieza ineficaz de las vías aéreas y Disminución del gasto cardíaco. En esta etapa se tuvo cierta dificultad en diferenciar el primer diagnóstico por la condición de salud del paciente, que según el NANDA 2020 - 2023, retiro los diagnósticos relacionados a problemas fisiológicos cerebral, considerando solo el riesgo de perfusión tisular cerebral, del cual no se priorizo porque el paciente ya tiene una lesión a nivel cerebral y está presente lo cual conlleva a desarrollar otros problemas de salud, priorizando así diagnósticos de patrones respiratorios.

La fase de la planificación se realizó teniendo en cuenta las taxonomías NOC y NIC. Considerando el análisis para determinar los resultados de enfermería que mejor se relacionen con los diagnósticos de enfermería y las intervenciones sean coherentes a los resultados. Se tuvo que hacer un re análisis y algunas modificaciones en los indicadores de resultado. La dificultad en esta fase estuvo en la determinación de la puntuación de los indicadores de resultados tanto en la línea basal como en la evaluación final, debido a la subjetividad para dicha determinación.

En la fase de ejecución se llevó a cabo la planificación, no hubo mayores dificultades por la experiencia en la realización de las actividades de cada intervención.

Por último, la fase de la evaluación permitió hacer la retroalimentación de cada una de las etapas durante el cuidado que se brindó al paciente del presente caso de estudio. La evaluación de los resultados de enfermería se detalla en la parte de resultados.

5 Conclusiones

La aplicación del proceso de enfermería nos permite; como profesionales del cuidado, identificar los problemas de salud reales y potenciales del paciente en estudio aplicando cada etapa: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, demostrando las numerosas acciones sustentadas con la base teórica, pensamiento crítico y analítico favoreciendo así la recuperación de la salud.

El presente proceso de atención de enfermería nos permitió identificar y aplicar cada etapa en un caso clínico complejo de un paciente con el diagnóstico de ACV hemorrágico, en ventilación mecánica invasiva, con tratamiento y manejo de neuro-protección, esto nos ayuda a todos los profesionales para afianzar nuestros conocimientos del cuidado enfermero y compartirlo con todos los miembros del equipo de salud para mejorar los protocolos de atención.

Los diagnósticos propuestos en este proceso de atención sentaron las bases de la selección de intervenciones eficaces para conseguir los resultados esperados, es así que en el marco de este proceso descrita como una evolución paso a paso, también en algún momento se pudo regresar a replantear y corregir respuestas no convenientes en la estabilización y/o recuperación de nuestro paciente. La evaluación de las intervenciones fue de manera continua y la consecución de los resultados esperados. Es así como se logró un proceso adecuado eficiente y eficaz para el cuidado del paciente crítico en pediatría.

Referencias

1. Aguilar, D. (2021). Proceso de atención de enfermería aplicado a paciente con tumor glioblastoma e hipertensión arterial del servicio de Neurocirugía de un hospital de Lima, 2021 [Universidad Peruana Unión]. In *Universidad Peruana Unión*. https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/4294/Sheyla_Tesis_Licenciatura_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Ameghino et al. (2018). *Correlación entre SO₂ / FiO₂ y PaO₂ / FiO₂ en pacientes con insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica*. 37(3), 1–9. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03002018000300002&script=sci_arttext&tlng=pt
3. Aravena. (2018). *Fundamentación del diagnóstico enfermo: Disminución del gasto cardíaco al paciente con Insuficiencia Cardíaca Izquierda* [UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS DE POTOSÍ]. <https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/4623>
4. Arroyo et al. (2018). Patrones funcionales: una experiencia en el camino de la construcción del conocimiento. *Revista Mexicana de Enfermería*, 6, 97–102. <https://www.incmnsz.mx/2018/RevistaEnfermeria/RevistaEnfermeria-2018-3.pdf>
5. Bendezú. (2019). *Proceso de atención de enfermería aplicado a paciente con infarto de miocardio del Servicio de una clínica de Lima, 2018*. [UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN]. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1845?show=full>
6. Castro. (2019). *Proceso de atención de enfermería aplicado a paciente pediátrico con estado asmático en el Servicio de Cuidados Intermedios Pediátricos de un hospital de Lima, 2018*. 1–58. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2009>
7. Cortes et al. (2019). Estrategias actuales en el manejo de las secreciones traqueobronquiales. *Neumología y Cirugía de Torax(Mexico)*, 78(3), 313–323. <https://doi.org/10.35366/NT1931>
8. Fernández & Quispe. (2021). Cuidados enfermeros brindados a paciente con traumatismo encefalocraneal e hidrocefalia del Servicio de Neurocirugía de un hospital de Lima, 2021 [UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN ESCUELA]. In *Dirección general de Investigación*. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2009>
9. Flores. (2019). *Proceso de atención de enfermería aplicado a paciente con difusión multiorgánica y sepsis de foco dérmico en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de un hospital de Chiclayo, 2018*. [UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN]. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1837>
10. Gimeno et al. (2018). *Manual SEPAR de Procedimientos Gasometría arterial* (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR (ed.); Editorial, Issue February). Copyright 2017. SEPAR. https://www.researchgate.net/publication/323322398_Manual_de_Procedimientos_SEPAR_Gasometria
11. González. (2018). Disminución del Gasto Cardíaco R/C alteración de contractilidad y poscarga: bases científicas para el cuidado enfermero [UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ]. In *News.Ge*. <https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/4600>
12. González et al. (2015). Fisioterapia respiratoria: drenaje postural y evidencia científica. *Fisioterapia*, 37(2), 43–44. <https://doi.org/10.1016/j.ft.2014.12.003>
13. Hernández. (2016). Caso clínico en Enfermería. *Revista Cubana de Enfermería*, 32(3), 849–857. <http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1677/196>

14. Huanca et al. (2021). Cuidados de enfermería a paciente con insuficiencia respiratoria aguda por Sars Cov 2 del servicio de emergencia de un hospital de Lima, 2021 [Universidad Peruana Unión]. In *Dirección general de Investigación*. https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/4294/Sheyla_Tesis_Licenciatura_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
15. Ministerio de Salud-Gobierno de Entre Rios. (2017, February). Unidad de Gestion de Programas. Accidente Cerebrovascular. Boletín N° 12 Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. *Febrero*, 1–6. http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/programas/pdf/2015-11_protocolo-ACV_3Nov2015.pdf
16. Nunes et al. (2017). Características de los accidentes cerebrovasculares (ACV) en niños. *Pediatría (Asunción)*, 35(1), 18–23. <http://www.revistaspp.org/index.php/pediatria/article/view/238>
17. Pascoal et al. (2015). Deterioro del intercambio gaseoso: precisión de las características definitorias en niños con infección respiratoria aguda. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 23(3), 491–499. <https://doi.org/10.1590/0104-1169.0269.2581>
18. PEDIAMÉCUM. (2020). *Norepinefrina-noradrenalina*. <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/norepinefrina-noradrenalina>
19. Quispe & Carrasco. (2022). *Cuidados de enfermería a paciente con insuficiencia respiratoria aguda por Covid-19 del servicio de Emergencia de un Hospital de Lima, 2021 Trabajo* [UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN]. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5488>
20. Reina. (2010). EL PROCESO DE ENFERMERIA; INSTRUMENTO PARA EL CUIDADO. *Umbral Científico*, 17, 18–23. 978-987-723-074-1
21. Ruiz. (2018). Proceso Cuidado Enfermero en pacientes criticos con diagnostico “deterioro del intercambio de gases” [UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ]. In *UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POSTOSÍ*. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902><http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>
22. Salgado et al.(2021). Hemorragia intraventricular y subaracnoidea en una adolescente. Presentación de un caso. *INMEDSUR*, 4(1), 1–6. <http://www.inmedsur.cfg.sld.cu/index.php/inmedsur/article/view/104/118>
23. Sepúlveda et al. (2022). Alcalosis respiratoria grave, la transformación de un cuadro funcional en orgánico. Caso clínico. *Rev Med Chile*, 150, 554–558. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Alcalosis+respiratoria+grave%2C+la+transformación+de+un+cuadro+funcional+en+orgánico.+Caso+clínico&btnG=
24. Uribe. (2022). “ *NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL CUIDADO DEL TUBO ENDOTRAQUEAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA , 2021* ” [Universidad Maria Auxiliadora]. <https://repositorio.uma.edu.pe/handle/20.500.12970/995>
25. Zarate. (2019). *Proceso de atención de enfermería aplicado a paciente con hemorragia digestiva alta en el Servicio de Emergencia de un Hospital de Lima, 2018* [UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN]. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1841>
26. Zuázaga et al. (2020). ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS. *Medicina Infantil*, XXVII(2), 92–100. https://www.medicinainfantil.org.ar/images/stories/volumen/2020/xxvii_2_092.pdf